

INGLIZ TILINI O'QITISHDA SAMARALI AMALIYOTLAR YARATISH**Jumayeva Umida Farhodovna**

Jahon tillari universiteti Filologiya fakulteti nazariy

fanlar kafedrasida Stajyor oqituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859791>

Annotasiya. Ushbu tezis ingliz tilini o'qitishda samarali amaliyotlar yaratishga qaratilgan. O'qitish jarayonida samaradorlikni oshirish uchun qo'llaniladigan metodlar va strategiyalar, jumladan, interaktiv darslar, o'zaro ta'sir, texnologiyalardan foydalanish, va baholash tizimlari ko'rib chiqiladi. Talabalar ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish, o'qituvchilarning darslarni rejalashtirish va amalga oshirish jarayonida qanday ro'l o'ynashi haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Strategiyalar, madaniyatlararo, onlayn platformalar, mediatexnologiyalar, metodika.

Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko'nikmasi hayotimizning ajralmas qismlaridan biri bo'lib kelmoqda. Turli sohalardagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi sababli ularda til o'rganishga bo'lgan talab yuqoridir. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganadilar. Ushbu maqsadga yetishishda muvaffaqiyatga erishish o'qituvchilarning amaliy uslublari va malakasiga bog'liq. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish qobiliyati yangi materiallarni tezkor tushunishga yordam beradi. Turli usullarni birlashtirib o'qituvchi muayyan ta'lim dasturlarini yechishga qodir bo'ladi[1].

Samarali amaliyotlar - bu o'qitish jarayonida talabalar uchun qiziqarli, foydali va natijali bo'lgan faoliyatlar to'plamidir. Ular talabalar o'rtasida muloqotni rivojlantiradi, ko'nikmalarni oshiradi va o'quv jarayonini samarali tashkil etadi.

So'nggi paytlarda ingliz tilini o'rganadigan har qanday yoshdagi odamlar soni juda ko'paymoqda. Buning sababi, hayot jarayonida ingliz tilini bilmasdan yashash qiyinlashib bormoqda. Ammo til o'rganish ham yosh davrlariga bog'liq. Hatto, olimlar bolalar kattalarga nisbatan tillarni tez va oson o'zlashtirishini isbotlashgan. Bolalarda til o'rganishga bo'lgan tabiiy moyillik, ularday taqlid qilish xususiyati kuchli ekanligi, kattalarga qaraganda bolalar vaqtining ko'pligi va o'rgangan ma'lumotlarni tez xotirada saqlashi buning asosiy sabablaridandir[2].

Interaktiv darslar talabalarni faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchilar dars davomida o'quvchilarning fikrlarini va tajribalarini inobatga olgan holda darsni tashkil etadilar. Uning afzallillari talabalar o'rtasida samarali muloqot va fikr almashish osonlashadi. Shuningdek, Talabalar real vaziyatlarda til ko'nikmalarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar[3]. Zamonaviy texnologiyalar, ingliz tilini o'qitishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Onlayn resurslar, mobil ilovalar va multimedia vositalari darslarni yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi[4].

Baholash tizimlari, talabalar o'z bilimlarini va ko'nikmalarini baholashga yordam beradi. Formativ va summativ baholash usullari orqali talabalar o'z rivojlanishlarini kuzatishlari mumkin. Darslarni rejalashtirish jarayonida o'qituvchilar, o'qitish maqsadlari, talabalar ehtiyojlari va o'quv materiallarini hisobga olishi kerak. Qiziqarli va interaktiv darslar tayyorlash, talabalarni o'qitish jarayonida faol ishtirok etishga undaydi[5].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilariga til o'rgatishni majburiyat sifatida emas, aksincha, qiziqarli o'yinlar va innovatsion metodlardan foydalangan holda olib borishi, ularning kelajakda oladigan bilimlari uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunday ekan, ta'lim tizimli ham o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yar ekan, kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqish bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

Ingliz tilini o'qitishda samarali amaliyotlar yaratish, talabalar uchun qiziqarli va foydali o'qitish jarayonini ta'minlaydi. Interaktiv darslar, o'zaro ta'sir, texnologiyalardan foydalanish va samarali baholash tizimlari, talabalar ko'nikmalarini rivojlantirishga va ularga motivatsiya berishga yordam beradi. O'qituvchilar, zamonaviy metodlarni qo'llash orqali, ingliz tilini o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkoniyatiga ega bo'lgan amaliyotlarni yaratishlari mumkin. Ta'lim jarayonida yangiliklarni qo'llash va talabalar ehtiyojlarini hisobga olish, ingliz tilini o'qitishning samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinflarda-ingliz-tilini-o-qitishning-samarali-usullari>
2. Bekmuratova U.B "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish " // Toshkent 2012.
3. Harmer J. (2007). The Practice of English Language Teaching

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging Technologies: Language Learning and Technology.
5. Ur, P. (1996). A Course in English Language Teaching.

